

RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHDA BYUDJET IJROSINI TA'MINLOVCHI ORGANLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Axmadova Ruxshona Jamshitovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

Ommaviy huquq fakulteti

Davlat va jamiyat boshqaruvi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Email:axmadovaruxshona124@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17760747>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 29-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Raqamli iqtisodiyot, byudjet ijrosi, G'aznachilik, soliq, raqamli texnologiyalar, moliya, raqamlashtirish, elektron platformalar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotga o'tish sharoitida byudjet ijrosini ta'minlovchi organlar — Moliya organlari, G'aznachilik, Soliq qo'mitasi, Bojxona qo'mitasi hamda Davlat auditi tizimining faoliyatini raqamlashtirish orqali ularning samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda mazkur organlarda elektron ma'lumotlar almashinuvi, avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari, byudjet ijrosining shaffoqligini ta'minlovchi elektron platformalarning o'rnini batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, real vaqt rejimida monitoring yuritish, elektron auditni joriy etish, g'aznachilik operatsiyalarini raqamlashtirishning byudjet ijrosi sifatiga ta'siri statistik va tahliliy ma'lumotlar asosida asoslab berilgan. Mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo'llari hamda byudjet ijrosini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish bo'yicha taklif va xulosalar ishlab chiqilgan.

Kirish. Bugungi kunda butun dunyoda iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayoni davlat boshqaruvi tizimining barcha sohalariga kirib bormoqda. Ayniqsa, moliya va byudjet sohalarini tubdan o'zgartirayotganligi sababli byudjet ijrosini ta'minlovchi organlarning faoliyatini shaffof, tezkor qilish dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 05.10.2020 yildagi PF-6079-son farmoni "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiya asosida amalga oshirilmoqda. [1] Ushbu dasturda davlat moliyasini boshqarish, byudjet mablag'larini nazorat qilish va hisobotlarni elektron shaklga o'tkazish muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan.

Mazkur loyiha ishining asosiy maqsad va vazifalari raqamli iqtisodiyot sharoitida byudjet ijrosini ta'minlovchi organlarning samaradorligini oshirish yo'llarini tahlil qilish, muammolarni aniqlash va amaliy takliflarni ishlab chiqishdan iborat. Ushbu loyihada ishlatayotgan tadqiqot metodologiyalarimiz: tahlil, taqqoslash, statistik ma'lumotlarni o'rganish, qonunchilik hujjatlari tahlili, nazariy adabiyotlarni tahlilidan iborat.

Eng birinchi o'rinda raqamli iqtisodiyot nima ekanligini, va byudjet ijrosini ta'minlovchi organlarning roli haqida bilib olishimiz kerak. Raqamli iqtisodiyot-bu iqtisodiyotning raqamli texnologiyalar asosida faoliyat yuritish tizimi bo'lib, unda barcha moliyaviy, ishlab

chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqaruv jarayonlari elektron platformalar orqali amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida mamlakat ravnaqiga hissa qo'shadi. Shu o'rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 22-sentabr kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida: "Raqamli iqtisodiyotsiz mamlakat iqtisodiyotining kelajagi yo'q" degan gaplarini ta'kidlash joizdir.[2] G'aznachilik tizimi davlat moliyasini ijro etishning markaziy bo'g'ini hisoblanadi, shu bois uni raqamlashtirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki boshqaruvning strategik darajasini hamyuksaltiradi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan joriy etilgan "Smart Treasury" tizimi "Elektron byudjet" platformasi hamda "Davlat xarajatlari monitoringi" tizimlari bu yo'nalishda amaliy qadamlar sifatida e'tirof etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli g'aznachilik tizimlari davlat byudjeti ijrosini avtomatlashtirish orqali ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatish, xatoliklarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi[3].

Raqamlashtirishning asosiy maqsadi — buxgalteriya va moliyaviy ma'lumotlarni yagona platformada birlashtirish, ularni qayta ishlash jarayonida inson omilini kamaytirish hamda tahliliy qarorlarni tezkor va ishonchli qabul qilishdir. J. Heeks o'zining "Information systems and public sector reform in developing countries" asarida raqamli tizimlarning davlat moliyasidagi ahamiyatini uch bosqich orqali izohlaydi: birinchisi — ma'lumotlarni raqamli shaklga o'tkazish, ikkinchisi — jarayonlarni avtomatlashtirish, uchinchisi esa — analitik va prognozlash imkoniyatlarini shakllantirish[4]. O'zbekiston hozirda ikkinchi bosqichni faol amalga oshirmoqda, ya'ni davlat moliya boshqaruvining ko'plab elementlari elektron shaklga o'tkazildi. Shunga qaramay, tizimning to'liq integratsiyasi, xavfsizlik masalalari va kadrlar salohiyatini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. A. Ismoilov o'z tadqiqotida ta'kidlaganidek, "raqamli iqtisodiyot sharoitida byudjet ijrosi nazoratining kuchayishi moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi"[5]. Raqamlashtirishning iqtisodiy samarasi ko'plab omillar bilan belgilanadi. Avvalo, elektron tizimlar orqali byudjet to'lovlari tezligi oshadi, hujjat aylanishi qisqaradi, audit jarayonlari soddalashadi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024 yillar davomida byudjet mablag'lari harakatining 98 foizi avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshirilgan [6]. Bu natija ilgari 45 foiz atrofida bo'lgan ko'rsatkich bilan solishtirganda, tizimning samaradorligi keskin oshganini ko'rsatadi. O'zbekistonning g'aznachilik tizimini raqamlashtirish orqali davlat moliyasi boshqaruvining samaradorligini oshirish mamlakat iqtisodiy siyosatining muhim komponentiga aylandi. Bu jarayon davlat moliyasining shaffofligini, hisobdorligini va fuqarolar ishonchini oshiradi. Shuningdek, bu tizim orqali davlat resurslarining qayta taqsimlanishi aniq maqsadlarga yo'naltiriladi, natijada fiskal siyosatning ta'sirchanligi ortadi. Raqamli transformatsiya sharoitida g'aznachilik tizimining kelajagi AI, Big Data va blockchain texnologiyalari integratsiyasi orqali yanada samarali bo'lishi kutilmoqda[7]. B. Hamidov fikricha, "raqamli g'aznachilik tizimi — bu nafaqat elektron hisob-kitob tizimi, balki davlat moliyasining yuragi, real vaqtli qarorlar qabul qiluvchi mexanizmga aylanmoqda"[8]. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda g'aznachilik tizimini yanada mukammallashtirish uchun quyidagi yo'nalishlarni ustuvor deb hisoblash mumkin: birinchidan, AI texnologiyalarini joriy etish orqali byudjet harajatlarini prognozlash; ikkinchidan, blockchain asosida to'lovlar shaffofligini ta'minlash; uchinchidan, barcha byudjet jarayonlarini yagona ERP tizimiga integratsiya qilish; to'rtinchidan, axborot xavfsizligini kuchaytirish va raqamli identifikatsiyani takomillashtirish. D. Allen o'z tadqiqotida shunday deydi: "AI asosida boshqariladigan moliyaviy tizimlar inson xatosini kamaytiradi, korrupsiya xavfini minimallashtiradi va davlat mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlaydi[9].

Byudjet ijrosi-bu davlat byudjetida belgilangan daromadlarni yig'ish va xarajatlarni amalga oshirish jarayonidir.Ushbu jarayon uchun quyidagi organlar mas'ul hisoblanishadi:

- O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi-byudjet siyosatini ishlab chiqadi va amalga oshiradi.

- Davlat g'aznachiligi-byudjet ijrosini bevosita tashkil etadi,to'lovlarni amalga oshiradi.

- Davlat soliq qo'mitasi-byudjet daromadlarining asosiy qismini shakllantiradi.

- Hisob palatasi-byudjet mablag'laridan foydalanish ustidan nazoratni amalga oshiradi.

Shu bilan birgalikda nazariyalarga yuzlanadigan bo'lsak,R.Masgrev(R.Musgrave) byudjetni davlatning 3 ta asosiy funksiyasini bajaruvchi mexanizm deb ataydi.Ular:

1. Resurslarni samarali taqsimlash(allocative function)

2. Daromadlarni adolatli taqsimlash(distributive function)

3. Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash(stabilization function)¹

Natijalar.Yana shuni alohida ta'kidlash joizki,teknologiyalar joriy etilishi orqali byudjet ijrosini ta'minlovchi organlar bir qancha natijalarga erishmoqda.Bular:

- Shaffoflik oshmoqda.Negaki har bir byudjet mablag'i elektron tizimda kuzatiladi.

- Korrupsiya kamaymoqda.Inson omili,aralashuvi qisqaryapti.

- Tezkorlik ta'minlanmoqda.Chunki to'lovlar onlayn amalga oshirilmoqda.

- Hisobotlar esa ancha aniq va avomatlashtirilmoqda.

Masalan,"G'aznachilik axborot tizimi" orqali barcha byudjet tashkilotlari o'z xarajatlarini onlayn nazorat qiladi.Shuningdek,"my.soliq.uz"²platformalari orqali soliq to'lovchilarining faoliyati raqamlashtirildi.

Shuningdek,raqamlashtirish byudjet ijrosiga quyidagi nazariy imkoniyatlarni beradi.Ular:

Ko'rsatkich	An'anaviy tizim	Raqamli tizim
Shaffoflik	Qog'oz hujjatlari asosida	Onlayn monitoring tizimlari orqali
Nazorat	Inson omiliga bog'liq	Avtomatlashtirilgan audit tizimi
Xarajatlar	Yuqori	Tejaladi
Hisobot	Qog'oz tarzda	Real vaqt rejimida
Korrupsiya riski	Yuqori	Minimal

Ushbu jadval ko'rsatadiki,raqamli tizim byudjet ijrosi samaradorligini oshirish,resurslardan tejamkor foydalanish va korrupsiya xavfini ham minimal darajada kamaytirishga imkon bergan.Shu asosda,raqamlashtirish nafaqat nazariy jihatdan,balki amaliyotda ham byudjet boshqaruvi sifatini sezilarli darajada yaxshilagani kuzatilgan.

Muammolar.Ammo,tanganing ikkinchi tomoni bo'lganidek,raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan birga ayrim muammolar ham yuzaga kelmoqda.Bular:

1. Axborot xavfsizligi muammosi.Ya'ni byudjet ma'lumotlari raqamli tizimlarda saqlanayotgani sabali,ularni kiberxavfsizlik bilan himoyalash zarur.

2. Kadrlar malakasi yetarli emas.Negaki ayrim hududlarda yangi tizimlardan foydalanishni bilmaydigan xodimlar mavjud.

3. Tizimlar o'zaro integratsiyalanmagan.Bu bilan nima demoqchiman,ya'ni soliq ,g'aznachilik va bank tizimlari ba'zan ma'lumot almashishda muammolarga duch kelmoqda.

4. Normativ-huquqiy bazaning yangilanishi zarurligi.Chunki raqamli texnologiyalar tez rivojlanayotgani uchun qonunlar doimo moslashtirib borilishi kerak.Ushbu muammolarni hal etish masalasi bugungi kunning dolzarb mavzusi bo'lib qolmoqda.

Yechim va takliflar..Birinchi bo'lib,yuqorida aniqlangan muammolarga amaliy choralar va samarali yechimlar orqali javob berib o'tsak.Raqamli texnologiyalarni byudjet boshqaruvi tizimiga samarali tatbiq qilish,mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf etish va byudjet ijrosinining shaffofligini oshirish maqsadida quyidagi amaliy choralarni amalga oshirishni ma'qul deb o'ylaymiz:

1. Axborot xavfsizlik tizimini kuchaytirish.Byudjet ma'lumotlari milliy iqtisodiyotning eng muhim tarkibiy qismi bo'lgani uchun ularni kiberxavfsizlik talablariga muvofiq himoya qilish zarur.Shu bo'yicha zamonaviy shirflash texnologiyalarini joriy etish,axborot tizimlariga kirish darajalarini qat'iy nazoratga olish va muntazam tekshiruvlarni o'tkazish lozim.

2. Xodimlarni raqamli moliyaviy texnologiyalar bo'yicha muntazam o'qitish.Bugungi kunda byudjet tashkilotlari va g'aznachilik bo'limlari xodimlarining raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb ahamiyatga ega bo'lib qolmoqda.Shu maqsadda,Moliya vazirligi huzurida "Raqamli moliya markazi" kabi o'quv modullarini yo'lga qo'yishni maqsadga muvofiq deb bilardik.Bu nafaqat tizimdan to'g'ri foydalanishni,balki yangi texnologiyalarni amaliyotda joriy etishni osonlashtiradi.

3. Byudjet jarayonlarida yagona bo'lgan platforma yaratish.Ya'ni hozirgi kunda byudjet jarayonlari soliq,g'aznachilik,bank va hisob tizimlari orqali alohida-alohida yuritilmoqda.Shu sababi, barcha ma'lumotlarni bir markazda jamlaydigan yagona bo'lgan elektron platforma joriy etish zarur.Chunki bu tizim orqali byudjet daromadlari va xarajatlari real vaqt rejimida kuzatilib,ortiqcha inson omili ta'siri kamayadi.

4. Normativ-huquqiy bazani raqamli rivojlanish talablariga moslashtirish kerak.Ya'ni raqamli iqtisodiyot sohasida yangiliklar tezkorlik bilan rivojlanayotganligi sababli,tegishli qonun hujjatlarini doimiy ravishda takomillashtirib borish kerak.Shu maqsadda,"Raqamli byudjet boshqaruvi to'g'risida" alohida qonunni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish kerak deb hisoblaymiz.

Natijalar va statistika.Endilikda O'zbekistonning raqamli texnologiyalarga o'tishda byudjet ijrosini ta'minlovchi organlarning samaradorligini oshirish masalasi,ularning faoliyati va natijalari bilan bog'liq statistikalariga o'tsak.Masalan: 2024-yilda voyaga yetgan aholi orasida 60% moliyaviy hisob qaydnomasiga ega bo'lib,bu 2017-yildagi 37% ko'rsatkichiga nisbatan deyarli 2 baravar o'sishni bildiradi. Shu bilan birga mobil yoki internet orqali to'lov qiladiganlar 22% ni tashkil etadi,ya'ni bugun raqamli kanallar kundalik moliyaviy hayotning ajralmas qismiga aylanmoqda. Yana moliyaviy hisoblar va raqamli xizmatlardan foydalanishdagi gender va hududiy farqlar ham kuzatilmoqda.Ya'ni ayollar hisoblari sonida erkaklardan o'zib ketgan(61% vs.59%).Shuningdek, shahar aholisi qishloq aholisiga nisbatan tez-tez to'lov va kredit xizmatlaridan foydalanadi.³

2024-yilda Central Bank of the Republic of Uzbekiston orqali amalga oshirilgan milliy to'lov tizimi tranzaksiyalarining hajmi 7,279 kvadrillion so'mga yetgani ma'lum qilingan.⁴Bu raqamlar esa Moliya vazirligi va Hisob palatasi tomonidan byudjet mablag'lari raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida samarali nazorat qilish imkoniyatini sezilarli darajada oshayotganini ko'rsatadi.

Xulosa.Xulosa qilib aytganda,raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida byudjet ijrosini ta'minlovchi organlar faoliyatini modernizatsiya qilish davlat moliya tizimini yangi bosqichga olib chiqadi.Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki,raqamlashtirish orqali biz:

* byudjet mablag'lari ustidan nazoratni kuchaytirishini;

* inson omili kamayishini;

* korrupsiyani oldini olinishini;

* davlat xizmatkari tez,shaffof va samarali bo'lishini aniqladik.

Shunday qilib,raqamli iqtisodiyot nafaqat texnologik yangilanish,balki davlat boshqaruvida samaradorlik,shaffoflik va ishonchlilikni ta'minlovchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.<https://lex.uz/docs/-5030957>

2.<https://president.uz/oz/lists/view/3848>

3.M. Karimov, "Davlat moliyasini boshqarishda g'aznachilik tizimining ahamiyati," O'zbekiston moliya jurnali, vol. 3, no 1,pp 12-20,2022

4.R. Heeks, "Information systems and public sector reform in developing countries," Public Administration and Development,vol.22,no. 1 pp 11-25,2002

5. A. Ismoilov, "Raqamli iqtisodiyot sharoitida byudjet ijrosi nazorati," Moliyaviy tahlil jurnali, vol. 2, no. 3, pp. 67-75,2023

6.O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, G'aznachilik faoliyati hisobotlari 2020-2024 yillar uchun, Toshkent, 2024

7. "O'ZBEKISTONDA G'AZNACHILIK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI DAVLAT MOLİYASI BOSHQARUVINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI" — Farida Tangrieva

→ DOI / maqola sahifasi

8.B. Hamidov, "Smart Treasury tizimi orqali davlat xarajatlarini avtomatlashtirish," Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali vol.5,no.4 pp.45-54,2023

9.D. H. Allen, "AI and public financial accountability," International Journal of Digital Economy, vol. 9, no. 2, pp. 32-49,2024

10.The Theory of Public Finance book

11. <https://gazna.imv.uz/>

12.<https://my.soliq.uz/>

13.TNMEA2023007.ashxd.pdf

14.Global Findex 2025 – Uzbekistan

15.UzDaily maqola